

Editorial

About politics, economy and engagement: disquisitions and premonitions

Marcelino Castillo Nechar ¹

If a brief and very tight overview could be made of the transcendental changes that humanity has experienced, some facts could be pointed out that are common to the conditions that have marked each stage of history: technological innovations, the appearance of power groups, shared interests, promising speeches that predict improvements and transformations, even strategies that make possible the intentions of the different social actors and the political-economic systems that have given rise to and have governed the lives of human beings.

Without going any further, the appearance of feudalism, around the fourth century, which lasted until the sixteenth century, gave rise to the so-called primitive capitalism (Keller, 1925), the landowners and, later, a bourgeois order that was modified - gradually - with the processes of industrialization and post-industrialization and that, over time, led to a neoliberal and globalizing order based on monetary and financial conditions, which were materialized by agreements of an international financial political elite, such as those made in the famous Bretton Woods town in New Hampshire, United States. Even to legitimize these purposes, such agreements had the support of the United Nations, leading to the emergence of the International Monetary Fund and the World Bank (Van Trotsenburg, 2019). But these promising conditions of a new economy, new forms of production, new commercial and business relationships, developed in the post-war era, began to show their limits, causing the so-called crisis of the eighties or the lost decade (CEPAL, 2020).

From that decade of the eighties to now, radical changes have been seen not only in technological innovations, but also in their use, but even more so in the economic-financial struggles of the great nations and supranational companies that try to impose new orders and geopolitical hegemonies, impacting all areas of human life, to such an extent that they have generated the worst social, economic, stock market, business, health, environmental crises, etc., that some allude to a change of era: the Anthropocene (Equihua, et al, 2016; Trischler, 2017) and, more precisely, to the Capitalocene (Serratos, 2020; García and Jiménez, 2020). The distance between one notion and another is that human action on the planet is crossed by processes of colonialism, industrialization, globalization, racism and patriarchy, beyond the fact that this "environmental crisis" is due to the simple presence of the human being.

The question is: what is the alternative that people, citizens, have in such critical conditions in the world to access acceptable standards of quality of life in their daily lives, confidence in the political systems that they must follow to guarantee their full participation in the decisions and directions that their society will take, their jobs, their education emancipated from media and ideological coercion, to economies that

¹Mexican. Doctor in Political and Social Sciences from the Center for Research and Teaching in Humanities (CIDHEM), Mexico and Postdoctorate in Economic and Legal Sciences from the Miguel de Cervantes European University, Valladolid, Spain. He is a member of the National System level II and, currently, a full-time research professor at the Center for Research and Tourism Studies (CIETUR) of the Faculty of Tourism and Gastronomy of the U.A.E.M., from 1987 to date. Email: factur2017@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4894-8813>

reflect in them full well-being in harmony not only with each other, but with nature and the environment that surrounds them?

All the crises that are manifesting at this time, with greater or lesser intensity, are impacting not only people's lives, but also the world economy. The effect: panic in world markets, search for monetary incentives to revive local economies, new production and business models, new "democracies", new changes in the international financial architecture, greater use and implementation of digital currencies, but, most importantly, : the appearance of a multipolar political, economic and social system that will be based on a new technological key: artificial intelligence with the management and flow of information that will condition all types of "development".

The OECD (2018) has pointed out some conditions to take into account for a new society: the problem of economic and human development to combat poverty; the emergence of new lifestyles and values; sustainability in all areas to guarantee the survival of the human being; the use of ICTs for productivity and competitiveness; and, the risks of a "new normality", added to the natural, social, economic, political, cultural and even religious ones.

The reconfiguration of geopolitics points towards a "new" new international economic order (CESOP, 2019; Ugarteche and Negrete, 2020; Chang, 2020), because the current world capitalist order has become unsustainable, since the reconfiguration of the Bretton agreements Woods, with the appearance of large power groups such as JP Morgan Chase, Goldman Sachs, the Federal Reserve System (US Central Bank), the Bohemian Groove, the Bilderberg Club, the Paris Club, the Tavistock Institute or the Rothschild family, the Rockefellers or the Kennedys, owners of powerful corporations, banks, transnationals and supranational companies. But what about the presence of such charismatic characters and even philanthropists such as Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg or Elon Musk himself, to mention a few well-known ones, who manage information, the economy, culture and many other aspects, your group interests?

Today, faced with the decline of the hegemony of the United States and the rise of China and Russia, neoliberal globalization - which that world power has advocated - seems to be coming to an end. This can be easily seen as China has not only overcome multiple difficulties, but also excelled in economy, politics and technology. But as Zibechi (2020) points out: the fact that China succeeds in the technological race does not mean that the type of society it has is desirable for those who want a post-capitalist, democratic and non-patriarchal society. China exercises excessive social control among its citizens (authoritarianism) to the point of making it suffocating with the millions of cameras that monitor people or the diabolical system of "social credit" that awards and removes points according to the behavior of its citizens, as well as the stigmatization and discrimination of LGBTI people.

The great promises of a new world economy, centered on globalization, often understood as the displacement of people to join the various productive activities such as cheap labor or the transfer of knowledge through the use of various technologies, in reality, it has been much more than that: the main characteristic of this globalization has been the growing integration of the economies of the whole world, especially through trade and financial flows (IMF, 2000). This has given rise not only to power elites that manage the development of society, through national and supranational companies that condition consumption, culture, ideologies, fashions, among many other things, but also to the meaning that the apparent polarization between dictatorships and democracies that, deep down, are similar due to economic interests and power.

The nineties marked a growing globalization of the economy with which organizations and companies were immersed in the intense opening of markets that forced them to reinvent themselves for competitiveness. And, precisely, one of the strategies to enter this highly competitive global environment was the belief and bet on people, as one of the most important resources to achieve a competitive advantage and, therefore, the increase in productivity and profitability. (Saks, 2006; Schaufeli and Salanova, 2007; Omar and Urteaga 2010; Wahyu, 2013; Ongel 2014; Harter, et al, 2020).

Today, the most technocratic political capitalism -in the manner of China or Singapore- defends that the type of efficient and dictatorial organization that exists in mobile phone production companies is relevant and appropriate for politics. Under this influence, added to the progressive weakening of essential institutions, such as the family, the legal system or the press, and the global erosion of traditional political norms, democracies perish (Levitsky and Ziblatt, 2018).

The situation experienced by some countries in the Latin American region that proclaim themselves democratic is notorious, and yet their political, economic and social actions denote dictatorial traits to which different sectors and groups, including companies, politically align themselves with empty rhetoric that damages this battered democracy, influencing multidimensional poverty and inequality. Such poverty and inequality directly affect political dynamics and the possibility of access to power by the population, and not only what is commonly discussed: access to basic needs and services, lack of job opportunities or social exclusion and discrimination (Ayuso, 2007).

That is why, in this issue of *Ágora*, three important reflections are presented on the issues raised.

Amalia Rosario Castañeda Flores and José Ovidio Flores Gutiérrez develop the theme: Labor Engagement: Current trends and relevant aspects for research. This paper analyzes how managers try to create adequate environments for employees to experience physical and psychological well-being at work, in order to achieve organizational objectives in increasingly competitive environments. Similarly, this same line is observed with specialized research centers that try to adjust their processes to meet the needs of the business world. For this reason, this article exhaustively reviews the topic of work engagement, in order to know the importance that researchers attribute to it in organizational results.

Another work that is included in this number, and that addresses with great precision some of the ideas formulated in this editorial, is the one related to: Argentina's economic problems between the dictatorship (1976-1983) and democracy (1983-1989): a review of the heterodox literature and its main contributions. In this article, by Ignacio Andrés Rossi, a review is made of the different economic problems that, developed during the last dictatorship (1976-1983), meant an important limitation for the years of the democratic transition (1983-1989) in Argentina. The review of the literature shows different positions and debates regarding the economic transformations in that stage and seeks to reconstruct the limitations of that economic system, as a democratic heritage. The results are very interesting, above all, because when addressing different problems such as public debt, alterations in the financial system or the unequal transfer of income, it is found that the transformations that took place in the economy during the dictatorial stage, they altered the accumulation regime of the country showing it as a historical breaking point of that nation.

Finally, the article by Marcela Fernanda Achinelli Báez, entitled: Link between low fertility and care economy: Policies applied in Latin America, addresses - from the care economy approach - how social behaviors, resulting from care programs pronatalists and antinatalists, are part of the health programs in Latin American countries that need to be analyzed precisely to provide solutions, through work and family

reconciliation strategies. This is a need that, in the countries of the region, must be deepened not only because it is related to reproductive sexual health or education, but also to the time dedicated to unpaid work.

We hope you enjoy this issue, but, equally, that it encourages you new ideas of the topics not only conceptual and practical of the issues in question, but also in their philosophical, epistemological and praxeological reflection on the challenges of the current hypermodernized world.

References

- Ayuso, A. (2007), "Pobreza, desigualdad y cohesión social: más allá de los Objetivos del Milenio". En: Pensamiento Iberoamericano, II época, 2007/1, núm.0. Madrid: AECID y Fundación Carolina, pp. 107–132.
- CEPAL. (2020). "70 años de la CEPAL y el pensamiento cepalino". CEPAL. [30 de marzo de 2020]. En: <https://biblioguias.cepal.org/CEPAL70/decada80>
- CESOP. (2019). El nuevo orden mundial multipolar: la geopolítica de Rusia, China y Estados Unidos. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de trabajo núm. 304.
- Chang, Ha-Joon. (2020). "Construir un multilateralismo favorable al desarrollo: hacia un "nuevo" nuevo orden económico internacional". En: Revista CEPAL no. 132 - Edición Especial. El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. [diciembre 2020]. En: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46824-construir-un-multilateralismo-favorable-al-desarrollo-un-nuevo-nuevo-orden>
- Equihua Zamora, Miguel; Hernández Huerta, Arturo; Pérez Maqueo, Octavio; Benítez Badillo, Griselda; Ibañez Bernal, Sergio. (2016). "Cambio global: el Antropoceno". Ciencia Ergo Sum, vol. 23, núm. 1, marzo-junio, 2016, pp. 67-75. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.
- FMI. (2000). La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? Fondo Monetario Internacional. [abril de 2000]. En: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20creciente,t rav%C3%A9s%20de%20las%20fronteras%20internacionales>
- García Barrios, Raúl y Jiménez Martínez, Nancy Merary. (2020). "¿Antropoceno o Capitaloceno?". Nexos, en: <https://medioambiente.nexos.com.mx/antropoceno-o-capitaloceno/>
- Harter, James K. et al. (2020). "The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes". Gallup 2020 Q12 Meta-Analysis, 10th Edition. En: <https://www.mandalidis.ch/coaching/2021/01/2020-employee-engagement-meta-analysis.pdf>
- Keller, Carlos. (1925). "El capitalismo primitivo". Atenea, 2(3), 199-212. <https://doi.org/10.29393/At3-194CKCP10194>
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel. (2018). Cómo mueren las democracias. México: Editorial Ariel.
- OECD. (2018). Tourism Trends and Policies 2018. Organisation for Economic Co-operation and Development. En: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/megatrends-shaping-the-future-of-tourism_tour-2018-6-en
- Omar, Alicia y Urteaga, Alicia (2010). "El impacto de la cultura nacional sobre la cultura organizacional". Universitas Psychologica, Bogotá, Colombia, ene-abr, vol. 9, núm. 1, p. 79-92.

- Ongel, Elif (2014). "The Relationship between Employee Engagement and Organizational". The International Journal of Social Sciences, vol. 25, núm. 1, julio, p. 1-10.
- Saks, Alan. (2006). "Antecedents and Consequences of Employee Engagement". Journal of Managerial Psychology, vol. 21, núm. 7, p 600–619.
- Schaufeli, Wilmar B. y Salanova, Marissa (2007). "Work Engagement: An Emerging Psychological Concept and its Implications for Organizations". En: S. W. Gilliland, D. D. Steiner. y D. P. Skarlicki (Eds.). Research in Social Issues in Management (Volume 5): Managing Social and Ethical Issues in Organizations. Greenwich, CT: Information Age Publishers, p. 135-177.
- Serratos, Francisco. (2020). El capitaloceno. Una historia radical de la crisis climática. México: Ed. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- Trischler, Helmuth. (2017). "El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?". Desacatos 54, mayo-agosto 2017, pp. 40-57.
- Ugarteche, Oscar y Negrete, Armando. (2020). "Efectos la guerra comercial y el Nuevo Orden Comercial Mundial". Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA), Num.2, Año 2020, [14 de febrero de 2020].
- Van Trotsenburg, Axel. (2019). "Bretton Woods: 75 años de solidaridad con América Latina y el Caribe". El País, [julio 12, 2019]. En: <https://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2019/07/15/bretton-woods-75>
- Wahyu Ariani, Dorothea. (2013). "The Relationship between Employee Engagement, Organizational Citizenship Behavior, and Counterproductive Work Behavior". International Journal of Business Administration 4(2).
- Zibechi, Raúl. (2020). "A las puertas de un nuevo orden mundial". Diario El Salto. [25 de marzo de 2020]. En: <https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/geopolitica-china-estados-unidos-union-europea-a-toda-velocidad-hacia-el-caos-sistematico>

De política, economía y engagement: disquisiciones y premoniciones

Marcelino Castillo Nechar ²

Si pudiera hacerse un recorrido, breve y muy apretado, de los cambios trascendentales que ha vivido la humanidad, se podrían señalar algunos hechos que son comunes a las condiciones que han marcado cada etapa de la historia: innovaciones tecnológicas, aparición de grupos de poder, intereses compartidos, prometedores discursos que auguran mejoras y transformaciones, hasta estrategias que hacen factible las intencionalidades de los distintos actores sociales y los sistemas político-económicos a los que han dado lugar y han regido la vida de los seres humanos.

Sin ir más lejos, la aparición del feudalismo, hacia el siglo IV que se extendió hasta el siglo XVI, dio lugar al llamado capitalismo primitivo (Keller, 1925), a los terratenientes y, posteriormente, a un orden burgués que se modificó -paulatinamente- con los procesos de industrialización y post-industrialización y que, al paso del tiempo, propició un orden neoliberal y globalizador sustentado en condiciones monetarias y financieras, las cuales se concretaron por acuerdos de una élite político financiera internacional, como los realizados en la célebre localidad de Breton Woods en New Hampshire, Estados Unidos. Incluso, para legitimar esos fines, tales acuerdos tuvieron como apoyo a las Naciones Unidas, propiciando el surgimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Van Trotsenburg, 2019). Pero esas condiciones prometedoras de una nueva economía, nuevas formas de producción, nuevas relaciones comerciales y empresariales, gestadas en la época de la posguerra, empezaron a evidenciar sus límites, provocando la llamada crisis de los ochenta o la década perdida (Cepal, 2020).

De esa década de los ochenta para acá se han visto cambios radicales no solo en las innovaciones tecnológicas, sino en su uso, pero, más aún en las pugnas económico-financieras de las grandes naciones y empresas supranacionales que intentan imponer nuevos órdenes y hegemonías geopolíticas, impactando todos los ámbitos de la vida del ser humano, a tal grado que han generado las peores crisis sociales, económicas, bursátiles, empresariales, de salud, ambientales, etc., a las que algunos aluden a un cambio de época: el Antropoceno (Equihua, et al, 2016; Trischler, 2017) y, más precisamente, al Capitaloceno (Serratos, 2020; García y Jiménez, 2020). La distancia entre una noción y otra estriba en que la acción humana sobre el planeta está atravesada por procesos de colonialismo, industrialización, globalización, racismo y patriarcados, más allá de que esta “crisis ambiental” se deba a la simple presencia del ser humano.

La pregunta es: ¿cuál es la alternativa que tienen las personas, los ciudadanos, ante condiciones tan críticas en el mundo para acceder a estándares aceptables de calidad de vida en su cotidianidad, confianza en los sistemas políticos que deberán seguir para garantizar su participación plena en las decisiones y rumbos que tomará su sociedad, sus empleos, su educación emancipada de coerciones mediáticas e ideológicas, hasta economías que reflejen en ellos bienestar pleno en armonía no solo entre ellos, sino con la naturaleza y el entorno que les rodea?

²Mexicano. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades (CIDHEM), México y Postdoctorado en Ciencias Económicas y Jurídicas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España. Es miembro del Sistema Nacional nivel II y, actualmente, profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación y Estudios Turísticos (CIETUR) de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la U.A.E.M., desde 1987 a la fecha. Email: fatur2017@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4894-8813>

Todas las crisis que se están manifestando en este momento, con mayor o menor intensidad, están impactando no solo la vida de las personas, sino la economía mundial. El efecto: pánico en los mercados mundiales, búsqueda de incentivos monetarios para revivir economías locales, nuevos modelos productivos y empresariales, nuevas “democracias”, nuevos cambios en la arquitectura financiera internacional, mayor uso e implementación de divisas digitales, pero, lo más importante: la aparición de un sistema multipolar en lo político, económico y social que se sustentará en una nueva clave tecnológica: la inteligencia artificial con el manejo y flujo de información que condicionará todo tipo de “desarrollo”.

La OECD (2018) ha señalado algunas condiciones a tomar en cuenta para una nueva sociedad: el problema del desarrollo económico y humano para combatir la pobreza; el surgimiento de nuevos estilos de vida y valores; la sustentabilidad en todos los ámbitos para garantizar la supervivencia del ser humano; el empleo de las TIC's para la productividad y competitividad; y, los riesgos de una “nueva normalidad”, sumados a los naturales, sociales, económicos, políticos, culturales y hasta religiosos.

La reconfiguración de la geopolítica apunta hacia un “nuevo” nuevo orden económico internacional (CESOP, 2019; Ugarteche y Negrete, 2020; Chang, 2020), porque el orden capitalista mundial actual se ha vuelto insostenible, desde la reconfiguración de los acuerdos de Bretton Woods, con la aparición de grandes grupos de poder como el JP Morgan Chase, Goldman Sachs, el Sistema de la Reserva Federal (Banco Central de EEUU), el Bohemian Groove, el Club Bilderberg, el Club de París, el Instituto Tavistock o la Familia Rothschild, los Rockefeller o los Kennedy dueños de poderosas corporaciones, bancos, transnacionales y empresas supranacionales. Pero ¿qué se puede decir de la presencia de personajes tan carismáticos y hasta filántropos como Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg o el mismísimo Elon Musk, por mencionar algunos conocidos, que manejan la información, la economía, la cultura y otros tantos aspectos, a sus intereses de grupo?

Hoy, frente al declive de la hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de China y Rusia, la globalización neoliberal -que ha preconizado aquella potencia mundial- parece estar llegando a su fin. Esto se puede observar fácilmente ya que China no solo se ha sobrepuesto a múltiples dificultades, sino a despuntar en economía, política y tecnología. Pero como señala Zibechi (2020): el que China triunfe en la carrera tecnológica no quiere decir que el tipo de sociedad que tiene sea deseable para quienes desean una sociedad poscapitalista, democrática y no patriarcal. China ejerce excesivo control social entre sus ciudadanos (autoritarismo) al grado de volverlo asfixiante con los millones de cámaras que vigilan a las personas o el diabólico sistema de “crédito social” que otorga y quita puntos según el comportamiento de sus ciudadanos, así como la estigmatización y discriminación de las personas LGBTI.

Las grandes promesas de una nueva economía mundial, centrada en la globalización, a menudo, entendida como el desplazamiento de personas para incorporarse a las diversas actividades productivas como mano de obra barata o la transferencia de conocimientos por el uso de diversas tecnologías, en realidad, ha sido mucho más que eso: la característica principal de esa globalización ha sido la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros (FMI, 2000). Ello ha dado lugar no solo a élites de poder que manejan el desarrollo de la sociedad, a través de empresas nacionales y supranacionales que condicionan consumos, cultura, ideologías, modas, entre muchas cosas más, sino al sentido que ha adquirido la aparente polarización entre dictaduras y democracias que, en el fondo, son similares por los intereses económicos y de poder.

Los noventa marcaron una creciente globalización de la economía con lo cual las organizaciones y empresas se vieron inmersas en la intensa apertura de los mercados que las obligó a reinventarse para la

competitividad. Y, precisamente, una de las estrategias para entrar a ese entorno global altamente competitivo la constituyó la creencia y apuesta en las personas, como uno de los recursos más importantes para lograr una ventaja competitiva y, por ende, el incremento de su productividad y rentabilidad (Saks, 2006; Schaufeli y Salanova, 2007; Omar y Urteaga 2010; Wahyu, 2013; Ongel 2014; Harter, et al, 2020).

Hoy, el capitalismo político más tecnocrático -a la manera de China o Singapur- defiende que el tipo de organización eficiente y dictatorial, que existe en las empresas productoras de teléfonos móviles, es relevante y propia para la política. Bajo este influjo, sumado al progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son la familia, el sistema jurídico o la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales, las democracias perecen (Levitsky y Ziblatt, 2018).

Es notoria la situación que viven algunos países en la región latinoamericana que se autoproclaman democráticos y, sin embargo, su actuar político, económico y social, denotan rasgos dictatoriales a los que distintos sectores y grupos, incluso empresas, se alinean políticamente a una retórica vacía que daña a esta maltrecha democracia, incidiendo en pobreza y desigualdad multidimensionales. Tal pobreza y desigualdad afecta directamente las dinámicas políticas y la posibilidad de acceso al poder por parte de la población, y no solo lo que comúnmente se discute: el acceso a las necesidades y a los servicios básicos, la falta de oportunidades laborales o la exclusión social y la discriminación (Ayuso, 2007).

Es por ello por lo que, en este número de la Revista *Ágora*, se presentan tres importantes reflexiones en torno a los temas planteados.

Amalia Rosario Castañeda Flores y José Ovidio Flores Gutiérrez, desarrollan el tema: Engagement laboral: Tendencias actuales y aspectos relevantes para la investigación. En este trabajo se analiza cómo los gerentes intentan crear entornos adecuados para que los empleados experimenten bienestar físico y psicológico en el trabajo, con el propósito de alcanzar los objetivos organizacionales en entornos cada vez más competitivos. Igualmente, se observa esta misma línea con los centros de investigación especializados que tratan de ajustar sus procesos para satisfacer las necesidades del mundo empresarial. Por ello, este artículo revisa exhaustivamente el tópico del engagement laboral, a fin de conocer la importancia que le atribuyen los investigadores en los resultados organizacionales.

Otro trabajo que se incluye en este número, y que aborda con gran precisión algunas ideas formuladas en esta editorial, es el relativo a: Los problemas económicos de Argentina entre la dictadura (1976-1983) y la democracia (1983-1989): una revisión de la literatura heterodoxa y sus principales contribuciones. En este artículo, de Ignacio Andrés Rossi, se realiza una revisión sobre las diferentes problemáticas económicas que, desarrolladas durante la última dictadura (1976-1983), significaron una limitación importante para los años de la transición democrática (1983-1989) en Argentina. La revisión de la literatura muestra diferentes posturas y debates con respecto a las transformaciones económicas en esa etapa y se busca reconstruir las limitaciones de ese sistema económico, como herencia democrática. Los resultados son muy interesantes, sobre todo, porque al abordar diferentes problemas como la deuda pública, las alteraciones en el sistema financiero o la desigual transferencia de los ingresos, se constata que las transformaciones que se suscitaron en la economía durante, la etapa dictatorial, alteraron el régimen de acumulación del país mostrándola como un punto de quiebre histórico de esa nación.

Finalmente, al artículo de Marcela Fernanda Achinelli Báez, titulado: Vinculación entre la baja de fecundidad y economía del cuidado: políticas aplicadas en América latina, aborda -desde el enfoque de la economía del cuidado- cómo los comportamientos sociales, resultado de los programas de fecundidad

pronatalistas y antinatalistas, son parte de los programas de salud en los países de América Latina que necesitan analizarse con precisión para brindar soluciones, a través de estrategias de conciliación laboral y familiar. Esta es una necesidad que, en los países de la región, debe profundizarse no solo porque está relacionada con la salud sexual reproductiva o la educación, sino con el tiempo dedicado al trabajo no remunerado.

Esperamos que disfruten de este número, pero, igualmente, que les fomenten nuevas ideas de los tópicos no solo conceptuales y prácticos de los temas en cuestión, sino en su reflexión filosófica, epistemológica y praxeológica ante los retos del actual mundo hipermodernizado.

Referencias

- Ayuso, A. (2007), "Pobreza, desigualdad y cohesión social: más allá de los Objetivos del Milenio". En: Pensamiento Iberoamericano, II época, 2007/1, núm.0. Madrid: AECID y Fundación Carolina, pp. 107–132.
- CEPAL. (2020). "70 años de la CEPAL y el pensamiento cepalino". CEPAL. [30 de marzo de 2020]. En: <https://biblioguias.cepal.org/CEPAL70/decada80>
- CESOP. (2019). El nuevo orden mundial multipolar: la geopolítica de Rusia, China y Estados Unidos. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de trabajo núm. 304.
- Chang, Ha-Joon. (2020). "Construir un multilateralismo favorable al desarrollo: hacia un "nuevo" nuevo orden económico internacional". En: Revista CEPAL no. 132 - Edición Especial. El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. [diciembre 2020]. En: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46824-construir-un-multilateralismo-favorable-al-desarrollo-un-nuevo-nuevo-orden>
- Equihua Zamora, Miguel; Hernández Huerta, Arturo; Pérez Maqueo, Octavio; Benítez Badillo, Griselda; Ibañez Bernal, Sergio. (2016). "Cambio global: el Antropoceno". Ciencia Ergo Sum, vol. 23, núm. 1, marzo-junio, 2016, pp. 67-75. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.
- FMI. (2000). La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? Fondo Monetario Internacional. [abril de 2000]. En: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20creciente,trav%C3%A9s%20de%20las%20fronteras%20internacionales>
- García Barrios, Raúl y Jiménez Martínez, Nancy Merary. (2020). "¿Antropoceno o Capitaloceno?". Nexos, en: <https://medioambiente.nexos.com.mx/antropoceno-o-capitaloceno/>
- Harter, James K. et al. (2020). "The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes". Gallup 2020 Q12 Meta-Analysis, 10th Edition. En: <https://www.mandalidis.ch/coaching/2021/01/2020-employee-engagement-meta-analysis.pdf>
- Keller, Carlos. (1925). "El capitalismo primitivo". Atenea, 2(3), 199-212. <https://doi.org/10.29393/At3-194CKCP10194>
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel. (2018). Cómo mueren las democracias. México: Editorial Ariel.

- OECD. (2018). *Tourism Trends and Policies 2018*. Organisation for Economic Co-operation and Development. En: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/megatrends-shaping-the-future-of-tourism-tour-2018-6-en>
- Omar, Alicia y Urteaga, Alicia (2010). “El impacto de la cultura nacional sobre la cultura organizacional”. *Universitas Psychologica*, Bogotá, Colombia, ene-abr, vol. 9, núm. 1, p. 79-92.
- Ongel, Elif (2014). “The Relationship between Employee Engagement and Organizational”. *The International Journal of Social Sciences*, vol. 25, núm. 1, julio, p. 1-10.
- Saks, Alan. (2006). “Antecedents and Consequences of Employee Engagement”. *Journal of Managerial Psychology*, vol. 21, núm. 7, p 600–619.
- Schaufeli, Wilmar B. y Salanova, Marissa (2007). “Work Engagement: An Emerging Psychological Concept and its Implications for Organizations”. En: S. W. Gilliland, D. D. Steiner. y D. P. Skarlicki (Eds.). *Research in Social Issues in Management (Volume 5): Managing Social and Ethical Issues in Organizations*. Greenwich, CT: Information Age Publishers, p. 135-177.
- Serratos, Francisco. (2020). *El capitaloceno. Una historia radical de la crisis climática*. México: Ed. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- Trischler, Helmuth. (2017). “El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?”. *Desacatos* 54, mayo-agosto 2017, pp. 40-57.
- Ugarteche, Oscar y Negrete, Armando. (2020). “Efectos la guerra comercial y el Nuevo Orden Comercial Mundial”. *Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA)*, Num.2, Año 2020, [14 de febrero de 2020].
- Van Trotsenburg, Axel. (2019). “Bretton Woods: 75 años de solidaridad con América Latina y el Caribe”. *El País*, [julio 12, 2019]. En: <https://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2019/07/15/bretton-woods-75>
- Wahyu Ariani, Dorothea. (2013). “The Relationship between Employee Engagement, Organizational Citizenship Behavior, and Counterproductive Work Behavior”. *International Journal of Business Administration* 4(2).
- Zibechi, Raúl. (2020). “A las puertas de un nuevo orden mundial”. *Diario El Salto*. [25 de marzo de 2020]. En: <https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/geopolitica-china-estados-unidos-union-europea-a-toda-velocidad-hacia-el-caos-sistemico>

Da política, economia e engajamento: disquisições e premonições

Marcelino Castillo Nechar ³

Se se pudesse fazer um breve e muito apurado panorama das mudanças transcendentais que a humanidade experimentou, poderíamos apontar alguns fatos comuns às condições que marcaram cada etapa da história: inovações tecnológicas, surgimento de grupos de poder, interesses compartilhados, promessa de discursos que predizem melhorias e transformações, até estratégias que viabilizem as intenções dos diferentes atores sociais e dos sistemas político-econômicos que deram origem e governaram a vida dos seres humanos.

Sem ir mais longe, o aparecimento do feudalismo, por volta do século IV, que perdurou até o século XVI, deu origem ao chamado capitalismo primitivo (Keller, 1925), aos latifundiários e, posteriormente, a uma ordem burguesa que se modificou - paulatinamente - com os processos de industrialização e pós-industrialização e que, ao longo do tempo, levaram a uma ordem neoliberal e globalizante baseada em condições monetárias e financeiras, que se materializaram por acordos de uma elite política financeira internacional, como os feitos no famoso Cidade de Bretton Woods em New Hampshire, Estados Unidos. Mesmo para legitimar esses propósitos, tais acordos contaram com o apoio das Nações Unidas, levando ao surgimento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial (Van Trotsenburg, 2019). Mas essas condições promissoras de uma nova economia, novas formas de produção, novas relações comerciais e empresariais, desenvolvidas no pós-guerra, começaram a mostrar seus limites, provocando a chamada crise dos anos oitenta ou década perdida (CEPAL, 2020).

Desde aquela década de oitenta até agora, mudanças radicais foram vistas não apenas nas inovações tecnológicas, mas também em seu uso, mas ainda mais nas lutas econômico-financeiras das grandes nações e empresas supranacionais que tentam impor novas ordens e hegemonias geopolíticas, impactando todas as áreas da vida humana, de tal forma que geraram as piores crises sociais, econômicas, bolsistas, empresariais, sanitárias, ambientais, etc., que alguns aludem a uma mudança de época: o Antropoceno (Equihua, et al, 2016; Trischler, 2017) e, mais precisamente, ao Capitaloceno (Serratos, 2020; García e Jiménez, 2020). A distância entre uma noção e outra reside no fato de que a ação humana no planeta é atravessada por processos de colonialismo, industrialização, globalização, racismo e patriarcado, além do fato de que essa "crise ambiental" se deve à simples presença do ser humano.

A questão é: qual é a alternativa que as pessoas, cidadãos, têm em condições tão críticas no mundo para acessar padrões aceitáveis de qualidade de vida em seu cotidiano, confiança nos sistemas políticos que devem seguir para garantir sua plena participação nas decisões e nos rumos que sua sociedade tomará, seus empregos, sua educação emancipada da mídia e da coerção ideológica, para economias que refletem neles pleno bem-estar em harmonia não só uns com os outros, mas com a natureza e o meio que os cerca?

³Mexicano. Doutor em Ciências Políticas e Sociais pelo Centro de Pesquisa e Ensino em Humanidades (CIDHEM), México e Pós-doutorado em Ciências Econômicas e Jurídicas pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, Valladolid, Espanha. É membro do Sistema Nacional nível II e, atualmente, professor pesquisador em tempo integral no Centro de Estudos de Pesquisa e Turismo (CIETUR) da Faculdade de Turismo e Gastronomia da U.A.E.M., desde 1987 até hoje. Email: factur2017@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4894-8813>

Toda as crises que se manifestam neste momento, com maior ou menor intensidade, estão impactando não só a vida das pessoas, mas também a economia mundial. O efeito: pânico nos mercados mundiais, busca de incentivos monetários para revitalizar as economias locais, novos modelos de produção e negócios, novas “democracias”, novas mudanças na arquitetura financeira internacional, maior uso e implementação de moedas digitais, mas, o mais importante: o aparecimento de um sistema político, econômico e social multipolar que assentará numa nova chave tecnológica: a inteligência artificial com gestão e fluxo de informação que condicionará todo o tipo de “desenvolvimento”.

A OCDE (2018) apontou algumas condições a ter em conta para uma nova sociedade: o problema do desenvolvimento econômico e humano para combater a pobreza; o surgimento de novos estilos de vida e valores; sustentabilidade em todas as áreas para garantir a sobrevivência do ser humano; o uso das TIC para produtividade e competitividade; e, os riscos de uma “nova normalidade”, somada aos riscos naturais, sociais, econômicos, políticos, culturais e até religiosos.

A reconfiguração da geopolítica aponta para uma “nova” nova ordem econômica internacional (CESOP, 2019; Ugarteche e Negrete, 2020; Chang, 2020), pois a atual ordem capitalista mundial tornou-se insustentável, desde a reconfiguração dos acordos de Bretton Woods, com o aparecimento de grandes grupos de poder como JP Morgan Chase, Goldman Sachs, o Federal Reserve System (US Central Bank), o Bohemian Grove, o Bilderberg Club, o Paris Club, o Tavistock Institute ou a família Rothschild, os Rockefellers ou os Kennedys, proprietários de poderosas corporações, bancos, transnacionais e empresas supranacionais. Mas o que se pode dizer sobre a presença de personagens tão carismáticos e até filantropos como Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg ou o próprio Elon Musk, para citar alguns conhecidos, que administram a informação, a economia, a cultura e muitos outros aspectos, seus interesses do grupo?

Hoje, diante do declínio da hegemonia dos Estados Unidos e da ascensão da China e da Rússia, a globalização neoliberal - que aquela potência mundial tem defendido - parece estar chegando ao fim. Isso pode ver-se facilmente, pois a China não apenas superou muitas dificuldades, mas também se destacou em economia, política e tecnologia. Mas como aponta Zibechi (2020): o fato de a China ter sucesso na corrida tecnológica não significa que o tipo de sociedade que possui seja desejável para quem deseja uma sociedade pós-capitalista, democrática e não patriarcal. A China exerce um controle social excessivo entre seus cidadãos (autoritarismo) a ponto de torná-la sufocante com os milhões de câmeras que monitoram as pessoas ou o diabólico sistema de “crédito social” que concede e retira pontos de acordo com o comportamento de seus cidadãos, bem como a estigmatização e discriminação das pessoas LGBTI.

As grandes promessas de uma nova economia mundial, centrada na globalização, muitas vezes entendida como o deslocamento de pessoas para ingressar nas diversas atividades produtivas como mão de obra barata ou a transferência de conhecimento por meio do uso de diversas tecnologias na realidade tem sido muito mais do que isso: a principal característica dessa globalização tem sido a crescente integração das economias de todo o mundo, especialmente por meio dos fluxos comerciais e financeiros (FMI, 2000). Isso deu origem não apenas às elites do poder que administram o desenvolvimento da sociedade, por meio de empresas nacionais e supranacionais que condicionam o consumo, a cultura, as ideologias, as modas, entre muitas outras coisas, mas também o sentido que a aparente polarização entre ditaduras e democracias que, no fundo, são semelhantes devido aos interesses econômicos e de poder.

Os anos noventa marcaram uma crescente globalização da economia com a qual organizações e empresas foram imersas na intensa abertura de mercados que as obrigou a se reinventar para a competitividade. E, precisamente, uma das estratégias para entrar neste ambiente global altamente

competitivo foi a crença e aposta nas pessoas, como um dos recursos mais importantes para alcançar uma vantagem competitiva e, portanto, o aumento da produtividade e rentabilidade (Saks, 2006; Schaufeli e Salanova, 2007; Omar e Urteaga 2010; Wahyu, 2013; Ongel 2014; Harter, et al, 2020).

Hoje, o capitalismo político mais tecnocrático - à maneira da China ou de Cingapura - defende que o tipo de organização eficiente e ditatorial que existe nas empresas produtoras de telefones celulares é relevante e apropriado para a política. Sob essa influência, somada ao enfraquecimento progressivo de instituições essenciais, como a família, o sistema jurídico ou a imprensa, e a erosão global das normas políticas tradicionais, as democracias perecem (Levitsky e Ziblatt, 2018).

É notória a situação vivida por alguns países da região latino-americana que se proclamam democráticos, mas suas ações políticas, econômicas e sociais denotam traços ditatoriais aos quais diversos setores e grupos, inclusive empresas, se alinham politicamente com uma retórica vazia que prejudica esse democracia, influenciando a pobreza e a desigualdade multidimensionais. Tal pobreza e desigualdade afetam diretamente a dinâmica política e a possibilidade de acesso ao poder pela população, e não apenas o que comumente se discute: acesso a necessidades e serviços básicos, falta de oportunidades de trabalho ou exclusão social e discriminação (Ayuso, 2007).

Por isso, nesta edição da Revista *Ágora*, são apresentadas três reflexões importantes sobre as questões levantadas.

Amalia Rosario Castañeda Flores e José Ovidio Flores Gutiérrez, desenvolvem o tema: Engajamento trabalhista: tendências atuais e aspectos relevantes para a pesquisa. Este artigo analisa como os gestores tentam criar ambientes adequados para que os funcionários experimentem o bem-estar físico e psicológico no trabalho, a fim de atingir os objetivos organizacionais em ambientes cada vez mais competitivos. Da mesma forma, essa mesma linha é observada com centros de pesquisa especializados que tentam ajustar seus processos para atender às necessidades do mundo empresarial. Por esse motivo, este artigo revisa exaustivamente o tema do engajamento no trabalho, a fim de conhecer a importância que os pesquisadores atribuem a ele nos resultados organizacionais.

Outra obra incluída neste número, e que aborda com grande precisão algumas das ideias formuladas neste editorial, é a relativa a: Os problemas econômicos da Argentina entre a ditadura (1976-1983) e a democracia (1983-1989): um revisão da literatura heterodoxa e suas principais contribuições. Neste artigo, de Ignacio Andrés Rossi, é feita uma revisão dos diferentes problemas econômicos que, desenvolvidos durante a última ditadura (1976-1983), significaram uma importante limitação para os anos de transição democrática (1983-1989) na Argentina. A revisão da literatura mostra diferentes posicionamentos e debates sobre as transformações econômicas nessa fase e busca reconstruir as limitações daquele sistema econômico, como herança democrática. Os resultados são muito interessantes, sobretudo, porque ao abordar diferentes problemas como a dívida pública, as alterações no sistema financeiro ou a transferência desigual de renda, constata-se que as transformações ocorridas na economia durante a fase ditatorial, alteraram o regime de acumulação do país mostrando-o como um ponto de ruptura histórico daquela nação.

Por fim, o artigo de Marcela Fernanda Achinelli Báez, intitulado: Vínculo entre baixa fecundidade e economia do cuidado: políticas aplicadas na América Latina, aborda -a partir do enfoque da economia do cuidado- como os comportamentos sociais, decorrentes de programas assistenciais pró-natalistas e antinatalistas, fazem parte do programas de saúde em países da América Latina que precisam ser analisados justamente para oferecer soluções, por meio de estratégias de conciliação do trabalho e da família. Esta é

uma necessidade que, nos países da região, deve ser aprofundada não só porque está relacionada à saúde sexual reprodutiva ou educação, mas também ao tempo dedicado ao trabalho não remunerado.

Esperamos que gostem deste número, mas, igualmente, que vos estimule novas ideias dos temas não só conceptuais e práticos das questões em questão, mas também na sua reflexão filosófica, epistemológica e praxeológica sobre os desafios do mundo hipermodernizado atual.

Referências

- Ayuso, A. (2007), "Pobreza, desigualdad y cohesión social: más allá de los Objetivos del Milenio". En: Pensamiento Iberoamericano, II época, 2007/1, núm.0. Madrid: AECID y Fundación Carolina, pp. 107–132.
- CEPAL. (2020). "70 años de la CEPAL y el pensamiento cepalino". CEPAL. [30 de marzo de 2020]. En: <https://biblioguias.cepal.org/CEPAL70/decada80>
- CESOP. (2019). El nuevo orden mundial multipolar: la geopolítica de Rusia, China y Estados Unidos. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de trabajo núm. 304.
- Chang, Ha-Joon. (2020). "Construir un multilateralismo favorable al desarrollo: hacia un "nuevo" nuevo orden económico internacional". En: Revista CEPAL no. 132 - Edición Especial. El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. [diciembre 2020]. En: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46824-construir-un-multilateralismo-favorable-al-desarrollo-un-nuevo-nuevo-orden>
- Equihua Zamora, Miguel; Hernández Huerta, Arturo; Pérez Maqueo, Octavio; Benítez Badillo, Griselda; Ibañez Bernal, Sergio. (2016). "Cambio global: el Antropoceno". Ciencia Ergo Sum, vol. 23, núm. 1, marzo-junio, 2016, pp. 67-75. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.
- FMI. (2000). La globalización: ¿Amenaza u oportunidad? Fondo Monetario Internacional. [abril de 2000]. En: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20reciente,trav%C3%A9s%20de%20las%20fronteras%20internacionales>
- García Barrios, Raúl y Jiménez Martínez, Nancy Merary. (2020). "¿Antropoceno o Capitaloceno?". Nexos, en: <https://medioambiente.nexos.com.mx/antropoceno-o-capitaloceno/>
- Harter, James K. et al. (2020). "The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes". Gallup 2020 Q12 Meta-Analysis, 10th Edition. En: <https://www.mandalidis.ch/coaching/2021/01/2020-employee-engagement-meta-analysis.pdf>
- Keller, Carlos. (1925). "El capitalismo primitivo". Atenea, 2(3), 199-212. <https://doi.org/10.29393/At3-194CKCP10194>
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel. (2018). Cómo mueren las democracias. México: Editorial Ariel.

- OECD. (2018). Tourism Trends and Policies 2018. Organisation for Economic Co-operation and Development. En: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/megatrends-shaping-the-future-of-tourism-tour-2018-6-en>
- Omar, Alicia y Urteaga, Alicia (2010). “El impacto de la cultura nacional sobre la cultura organizacional”. Universitas Psychologica, Bogotá, Colombia, ene-abr, vol. 9, núm. 1, p. 79-92.
- Ongel, Elif (2014). “The Relationship between Employee Engagement and Organizational”. The International Journal of Social Sciences, vol. 25, núm. 1, julio, p. 1-10.
- Saks, Alan. (2006). “Antecedents and Consequences of Employee Engagement”. Journal of Managerial Psychology, vol. 21, núm. 7, p 600–619.
- Schaufeli, Wilmar B. y Salanova, Marissa (2007). “Work Engagement: An Emerging Psychological Concept and its Implications for Organizations”. En: S. W. Gilliland, D. D. Steiner. y D. P. Skarlicki (Eds.). Research in Social Issues in Management (Volume 5): Managing Social and Ethical Issues in Organizations. Greenwich, CT: Information Age Publishers, p. 135-177.
- Serratos, Francisco. (2020). El capitaloceno. Una historia radical de la crisis climática. México: Ed. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- Trischler, Helmuth. (2017). “El Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?”. Desacatos 54, mayo-agosto 2017, pp. 40-57.
- Ugarteche, Oscar y Negrete, Armando. (2020). “Efectos la guerra comercial y el Nuevo Orden Comercial Mundial”. Observatorio Económico Latinoamericano (OBELA), Num.2, Año 2020, [14 de febrero de 2020].
- Van Trotsenburg, Axel. (2019). “Bretton Woods: 75 años de solidaridad con América Latina y el Caribe”. El País, [julio 12, 2019]. En: <https://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2019/07/15/bretton-woods-75>
- Wahyu Ariani, Dorothea. (2013). “The Relationship between Employee Engagement, Organizational Citizenship Behavior, and Counterproductive Work Behavior”. International Journal of Business Administration 4(2).
- Zibechi, Raúl. (2020). “A las puertas de un nuevo orden mundial”. Diario El Salto. [25 de marzo de 2020]. En: <https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/geopolitica-china-estados-unidos-union-europea-a-toda-velocidad-hacia-el-caos-sistematico>